

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7559108>
УДК 331.109.362

ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ HR-АНАЛИТИКИ ДЛЯ БИЗНЕСА

П.И. Елисеенко,
студент 2 курса магистратуры, напр. «Управление персоналом»

Л.Р. Тухватулина,

доц.,
НИ ТГУ,
г. Томск

Аннотация: В статье рассматривается HR-аналитика и ее значимость в условиях современного мира. Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, как использование HR-аналитики в процессах работы организации.

Используя имеющуюся информацию о разных исследованиях HR-аналитики, автор предлагает свое определение HR-аналитики, рассматривает влияние HR-аналитики на бизнес-процессы организации и фокусирует внимание на ее значимости в условиях современного мира. В основной части статьи дается определение HR-аналитики, описываются примеры использования HR-аналитики для организаций. Особое внимание уделяется вопросам использования HR-аналитики современными организациями. В статье подробно освещаются вопросы значимости и влияния HR-аналитики на процессы организаций. В заключение кратко разбирается значимость HR-аналитики для успешной реализации бизнес-стратегии организации в эпоху цифровизации.

Ключевые слова: HR-аналитика, HR-служба, HR-тренд, бизнес-стратегия, данные, цифровизация

THE CONCEPT AND SIGNIFICANCE OF HR-ANALYTICS FOR BUSINESS

P.I. Eliseenko,

2nd year student of the master's program, direction "Personnel
Management"

L.R. Tikhvatulina,

Associate professor,
NI TSU,
Tomsk

Annotation: The article discusses HR analytics and its importance in the modern world. The research is conducted through the consideration of such problems as the use of HR analytics in the processes of the organization.

Using the available information about various studies of HR analytics, the author offers his own definition of HR analytics, considers the impact of HR analytics on the business processes of an organization and focuses on its importance in the modern world. The main part of the article defines HR analytics, describes examples of using HR analytics for organizations. Particular attention is paid to the use of HR analytics by modern organizations. The article highlights in detail the importance and influence of HR analytics on the processes of organizations. In conclusion, the importance of HR analytics for the successful implementation of an organization's business strategy in the era of digitalization is briefly analyzed.

Keywords: HR analytics, HR service, HR trend, business strategy, data, digitalization

С каждым годом современный мир меняется. Четвертая промышленная революция неминуемо наступает все сферы жизни человека, особенно сильное влияние ощущается в сфере бизнеса, появляются новые революционные технологии, такие как искусственный интеллект, роботизированная автоматизация процессов, умные машины, расширенная реальность, блокчейн [3] и многое другое, все это нарушает привычную работу организаций и

заставляет гибко адаптироваться, принимая новые решения. Одним из самых ценных деловых активов в результате этой четвертой промышленной революции становятся данные и способность организаций извлекать из них ценность. Современный мир все больше оцифровывается, объемы данных стремительно растут, и компании, которые смогут их использовать, оставят своих конкурентов далеко позади [1-3]. Современный бизнес использует данные, как источник жизненной силы, и наибольшего успеха добьются те организации, которые будут использовать их во всех аспектах своей деятельности, особенно в работе с персоналом.

Углубимся в сферу работы с людьми. HR-направление все больше ощущает на себе влияние эпохи цифровизации, прежние задачи требуют новых решений. Теперь HR-службы должны будут не только сформировать компанию в плане людей новых специализаций, структуры и корпоративной культуры, но и перестроиться на работу с данными и цифровыми технологиями, потому что цифровизация и использование данных вносят серьезные коррективы в процессы подбора, найма и обучения работников, управления производительностью и во многие другие процессы [3]. Вот тут и появляется новое направление HR – HR-аналитика. Но что же это такое? И для чего нужно?

Сказать, что HR-аналитика – это что-то новое, что-то чего ранее не было, было бы ошибкой, потому что первое понятие HR-аналитики было введено в 1984 году Яком Фитц-енцом в книге «Как измерить управление человеческими ресурсами» [3-6]. В своей книге Фитц-енц впервые связал две сферы – управление человеческими ресурсами и аналитику [6]. Но почему многие специалисты в сфере HR не знают, что это такое? Почему организации не используют HR-аналитику в своих процессах работы с людьми? И все же почему HR-аналитику называют новым направлением в работе HR-служб? Много вопросов, и все они интересные, но давайте начнем по порядку, разберемся для начала, что же такое HR-аналитика?

В интернете огромное множество определений HR-аналитики, давайте посмотрим на некоторые из них.

1. «HR-аналитика – это система информации о персонале компании, которая регулярно собирается и обрабатывается, на

основании которой руководство компании принимает решения или оценивает эффективность ранее принятых решений» [1].

2. «HR-аналитика – определение наиболее ценных ключевых показателей индивидуальной и организационной эффективности, которые служат основой успешной реализации бизнес-стратегии» [2].

3. «HR-аналитика – это глубокий системный подход, позволяющий принимать взвешенные управленческие решения в компании на основании объективных данных, собранных, обработанных и проанализированных с использованием современных методов, и технологий» [4].

4. «HR-аналитика – процесс системного сбора и анализа информации в области человеческого капитала для выработки управленческих решений, решающих бизнес-задачи» [7].

5. «HR-аналитика – это систематическое выявление и количественная оценка факторов, влияющих на бизнес-результаты» [8].

Аккумулируем информацию из определений и попробуем составить собственное более полное определение HR-аналитики.

«HR-аналитика – это систематический процесс сбора, анализа и обработки данных о человеческом капитале организации, трансформированный в количественные ключевые показатели, на основании которых принимается управленческое решение, направленное на успешную реализацию бизнес-стратегии».

Определение дает понять, что HR-аналитика – это не просто данные, которые мы собираем о персонале, это целый систематический процесс, который не так легко выстроить. А все, что сложно выстраивается, требует дополнительных затрат, вот тут мы и подбираемся к ответу на вопрос, заданный ранее: «Почему организации не используют HR-аналитику в своих процессах работы с людьми?» Во-первых, это дополнительные затраты, и речь не только о финансовых затратах, но и временных, для того, чтобы собирать данные необходимо время, если это будет сотрудник организации, допустим, сотрудник HR-службы, то занимаясь этой задачей, он не будет выполнять свои основные обязанности, к примеру, на какое-то время перестанет подбирать персонал, а отсутствие персонала – это уже убытки для компании, да и к тому же, затронем другую сторону, вряд ли сотрудник HR-службы обладает необходимыми

компетенциями в области HR-аналитики, тогда его придется обучать, а на это нужно время и финансовые вложения, не буду продолжать цепочку последствий, думаю, и так очевидно, что это снова приведет к убыткам. Во-вторых, находясь в современных реалиях бизнеса, руководство компаний до конца все еще не осознает, какое влияние HR-аналитика оказывает на успешную реализацию бизнес-стратегии организации.

Пришло время разобраться, как HR-аналитика может способствовать успешной реализации бизнес-стратегии организации. Начнем с простого, зададим несколько вопросов, которые могло задать руководство компанией HR-службе [5]:

1. Насколько высока ваша годовая текучесть кадров?
2. Какая часть текучести кадров в вашей компании состоит из сожалений о потере?
3. Знаете ли вы, какие сотрудники с наибольшей вероятностью покинут вашу компанию в течение года?

Какова вероятность, что HR-служба сможет ответить на данные вопросы? Допустим, ответ на первый вопрос HR-специалисты смогут дать, потому что формула расчета текучести кадров довольно проста, ну и, компании зачастую считают этот показатель. Второй вопрос сложнее, чтобы на него ответить, нужно будет объединить два разных источника данных, а именно информационную систему по кадровым ресурсам (HRIS)¹ и систему управления эффективностью [5]. Это при том, что компании имеют у себя такие данные, а если нет? Ответ на третий вопрос потребует еще больше данных, связанных с персоналом. Представим, что у организации есть все эти данные, и организация может дать ответы на эти три простых вопроса, что тогда будет? Как минимум, появится информация о сотрудниках, которые хотят покинуть компанию, а если эти сотрудники ключевые для компании? В таком случае, можно будет заранее разработать план по удержанию сотрудников, скажем, «сыграть на опережение». А если на многие вопросы, на которые раньше не было ответа, можно будет

1 HRIS (в пер. информационная система управления персоналом) – это система, которая используется для сбора и хранения данных о сотрудниках организации.

ответить? Управление возможностями, прогнозирование и многое другое, все это будет доступно для компании!

Очень часто HR-службы собирают какие-то данные, ведут какие-то отчетности, но это все уходит в никуда, никак не анализируется, а если HR-службы начнут осознанно подходить к сбору и анализу данных? В таком случае для HR-службы смогут:

- принимать более эффективные решения, используя данные;
- создавать бизнес-обоснование для кадровых вмешательств;
- проверять эффективность кадровых вмешательств;
- перейти от оперативного партнерству к тактическому или

даже стратегическому партнерству [5].

HR-аналитика открывает для HR-служб огромные возможности, а самое главное – это говорить с руководством компании на языке цифр [6], что до этого было почти невозможным.

Говоря о руководстве компании, и даже о бизнесе, в целом, стоит упомянуть, что, применяя сложные статистические анализы, HR сможет предсказать будущее рабочей силы. Это позволит менеджерам оценить финансовые последствия практики управления персоналом [5].

HR-аналитика является одним из самых актуальных HR-трендов на сегодняшний момент. HR-аналитика – это катализатор перемен в мире бизнеса, поведенческих и культурных сдвигов, которые подкреплены фактами и новыми знаниями, полученными при работе с данными [3]. поэтому внедрение HR-аналитики в процессы организации – это необходимый шаг, который организации должны сделать, чтобы открыть для себя новые возможности эпохи цифровизации.

Список литературы

[1] Жукова Д.Ю. HR-аналитика как средство поддержки принятия управленческих решений / Д.Ю. Жукова, М.И. Погребняк // Молодой ученый. – 2016. № 18. 248-250 с.

[2] Коновалова В.Г. Прогностическая HR-аналитика обеспечивает повышение эффективности управленческих решений: Десятый юбилейный кадровый форум Черноземья. / В.Г. Коновалова – Воронеж, 2017. 47-51 с.

[3] Надим Хан, Дэйв Миллнер HR-аналитика. Практическое руководство по работе с персоналом на основе больших данных [Текст] / Надим Хан, Дэйв Миллнер – Москва: Альпина Диджитал, 2020. 440 с.

[4] Первое исследование SHL Russia по HR-аналитике // HR-elearning. Электрон. дан [Б. м.], 2014-2020. [Электронный ресурс]. – URL: <http://hr-elearning.ru/pervoe-issledovanie-shlrussia-po-hr-analitike/>. (дата обращения: 05.01.2023).

[5] Erik van Vulpen What is HR Analytics? / Erik van Vulpen // AIHR Academy: [сайт]. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.aihr.com/blog/what-is-hr-analytics/>. (дата обращения: 07.01.2023).

[6] HRUST team HR-аналитика: что это и зачем нужно / HRUST team // HRUST: [сайт]. [Электронный ресурс]. – URL: <https://media.hrust.team/articles/tpost/6v7a8icmz1-hr-analitika-chto-eto-i-zachem-nuzhno>. (дата обращения: 08.01.2023).

[7] HR-аналитика: основные тенденции, вызовы и практика // Электрон. дан [Б. м.], 2006–2019. «PwC»: аудиторские и консультационные услуги. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.pwc.ru/ru/publications/hranalytics.pdf>. (дата обращения: 06.01.2023).

[8] Van den Heuvel S., Bondarouk T. The rise (and fall?) of HR analytics: A study into the future application, value, structure, and system support // Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance. – 2017. Т. 4. №2. 157-178 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Zhukova D.Yu. HR-analytics as a means of supporting managerial decision-making / D.Yu. Zhukova, M.I. Pogrebnyak // Young scientist. – 2016. No. 18. 248-250 p.

[2] Konovalova V.G. Predictive HR analytics improves the efficiency of management decisions: Tenth Anniversary Human Resources Forum of the Chernozem Region. / V.G. Konovalova – Voronezh, 2017. 47-51 p.

[3] Nadeem Khan, Dave Millner HR Analyst. A practical guide to working with personnel based on big data [Text] / Nadim Khan, Dave Millner – Moscow: Alpina Digital, 2020. 440 p.

[4] The first SHL Russia study on HR analytics // HR-elearning. Electron. given [B. m.], 2014-2020. [Electronic resource]. – URL: <http://hr-elearning.ru/pervoe-issledovanie-shlrussia-po-hr-analitike/>. (date of access: 01/05/2023).

[5] Erik van Vulpen What is HR Analytics? / Erik van Vulpen // AIHR Academy: [website]. [Electronic resource]. – URL: <https://www.aihr.com/blog/what-is-hr-analytics/>. (date of access: 01/07/2023).

[6] HRUST team HR analytics: what is it and why is it needed / HRUST team // HRUST: [website]. [Electronic resource]. – URL: <https://media.hrust.team/articles/tpost/6v7a8icmz1-hr-analitika-chto-eto-i-zachem-nuzhno>. (date of access: 01/08/2023).

[7] HR-analytics: main trends, challenges and practice // Electron. given [B. m.], 2006–2019. PwC: audit and advisory services. [Electronic resource]. – URL: <https://www.pwc.ru/ru/publications/hranalytics.pdf>. (date of access: 01/06/2023).

[8] Van den Heuvel S., Bondarouk T. The rise (and fall?) of HR analytics: A study into the future application, value, structure, and system support // Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance. – 2017. Т. 4. No. 2. 157-178 p.

© П.И. Елисеенко, Л.Р. Тухватулина, 2023

Поступила в редакцию 28.12.2022
Принята к публикации 12.01.2023

Для цитирования:

Елисеенко П.И., Тухватулина Л.Р. Понятие и значение HR-аналитики для бизнеса // Инновационные научные исследования. 2023. № 1-1(25). С. 112-119. URL: <https://ip-journal.ru/>